

MANBALARDA MUQANNA SHAXSIGA OID QARASHLAR XUSUSIDA. (MUQANNA QAHRAMONMI, YOKI “SOXTA” VATANPARVARI?)

Fatxullayev Nuriddin Faxriddin o‘g‘li

Toshkent amaliy fanlar universiteti Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi Gavhar
ko‘chasi 1-uy, Tashkent 100149
_nfatxullayev77@gmail.com

Samandarov Qalandar Daniyori o‘g‘li

Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi
samandarovq766@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184375>

Kalit so‘zlar. Muqanna, Beruniy, Narshaxiy, Napoleon Bonapart, payg‘ambarlik da‘vosi, Abu Said Gardiziy, S.P. Tolstov.

Annotatsiya: Fan-texnika rivojlangan zamonamizda, har kim o‘zi istagan kontentni (ma‘lum bir mavzu bo‘yicha ma‘lumot, xabar) topishi va undan qaysidir faoliyati davomida foydalanishi mumkin. Bugungi ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan davrda insonlar biror-bir mavzuga bag‘ishlangan video yoki o‘qigan ma‘lum bir xabarlar ostiga o‘zlari istagan izohlarni yozib qoldirishlari mumkin. Biz yuqorida sanab o‘tgan holatlar ayniqsa diniy yoki tarixiy mazmundagi kontent bo‘lsa, izoh yozayotganlar aksariyat hollarda ikki guruhga ajraladilar. Biz ushbu maqolamiz nomida tilga olingan “shaxs” ham hozirda ijtimoiy tarmoqlarda muhokama mavzularidan biriga aylanib ulgurdi. Bir taraf Muqanna shaxsiyatini buzg‘unchi va fribgar desa, boshqa bir taraf uni tarixda vatan qahramoni sifatida olqishlaydi va uni “bosqinchi arablariga” qarshi kurashgan xalq himoyachisi deb e‘tirof etishadi. Maqolada ushbu holatga oid qarashlarni tarixiy manbalarda keltirilgan ma‘lumotlar asosida tahlil qilamiz.

KIRISH

Muqanna boshchiligidagi qo‘zg‘alon O‘zbekiston tarixidagi alohida o‘ringa ega bo‘lgan tarixiy-siyosiy voqealardan biri sifatida tadqiqotchilar tomonidan bir-necha bor tadqiq qilingan. O‘tgan asr va hozirda ham “Oq kiyimlilar” harakati va uning rahbari haqida bir qancha asarlar yaratilgan. Masalan, Sadridin Ayniy, adabiyotshunos olim Hamid Olimjonning asarlari shular jumlasidandir. Jahon xalqlari tarixida yirik sarkardalardan biri bo‘lgan Napoleon Bonapart ham o‘zining Muqanna timsoliga bag‘ishlangan “Le masque prophete” ya‘ni, “Payg‘ambar niqobi” nomli kichik tarixiy risolasida ikki betli Muqanna haqida ma‘lumot yozilgan. Napoleon Bonapart bu risolada Muqanna to‘g‘risida shunchaki hikoya qiladi va uning hikoyasida Muqannaning oqlanishi yoki qoralanishi deyarli aks ettirilmagan. Napoleon ushbu shaxsiyatni yoritishda Narshaxiyning asaridan ham foydalanganligini istisno etmaydi. Bundan farqli ravishda Hamid Olimjon asarlarida Muqannaning vatanparvarligi va xalq ozodligi

yo'lidagi harakatlari, yuqori baholanib, tahsinga sazovor shaxs ekanligi ta'kidlanadi. Ammo qomusiy alloma Abu Rayhon Beruniy (973-1048) va tarixchi Narshaxiy Muqanna shaxsiyatiga anchayin salbiy munosabat bildirishgan. Xolbuki biz yuqorida nomini sanab o'tgan vatandoshlarimiz davr va yashagan yillari nuqtayi nazaridan Muqannaga "eng yaqin" hisoblanadilar. Xususan, Narshaxiy 899-959-yillarda yashab o'tgan. Masalani yanada soddalashtiradigan bo'lsak Narshaxiy tug'ilishidan 116 yil oldin, ya'ni 783-yilda Oq kiyimliklar qo'zg'aloni barham topgan. Nima uchun Muqannaga yaqin bo'lgan davrda yashagan qomusiy allomar va XX asrda hayot kechirgan vatandoshlarimizning Muqanna haqidagi fikrlari bir-biriga qarama-qarshi? Shuni yoddan chiqarmaslik kerakki, bu vaziyatda har bir davrning tarixiy-siyosiy muhiti ham turlicha munosabatlar bildirilishiga ta'sir qiladi. Mazkur maqolamiz davomida Muqanna shaxsiga doir "chizgilar"ni manbalar asosida tahlil qilamiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada keltirilgan ma'lumotlar analiz metodi, sintez, qiyosiy tahlil, tarixiy taqqoslash kabi usullar asosida tahlil qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolani yozishda foydalanilgan adabiyotlar asosan mahalliy va xorijlik tadqiqotchi, siyostchilar tomonidan yozilgan kitoblar hisoblanadi. Bu adabiyotlarni arab, fors tili va boshqa chet tillarida yozilgan manbalar mazmundagi tasniflarga ajratish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Axbori Muqanna"ning muallifi Ibrohim va Muhammad ibn Jarir at-Tabariylarning yozishlaricha, "Muqanna Marv atrofi aholisidan, Koza deb ataladigan qishloqdan bo'lib, nomi Xoshim ibn Xakim edi. U ilgari kudungarlik qilar edi, keyin esa ilm o'rganishga mashg'ul bo'ldi va har xil ilmlarni: Ko'zboyamachilik, sexr va tilsim ilmlarini o'rgandi. Ko'zboyamachilikni yaxshi bilib olib, payg'ambarlik da'vosini ham qildi va uni Maxdiy ibn Mansur xijratning bir yuz oltmish yettinchi yilida o'ldirdi. Muqanna ko'zboyamachilikni o'rgangan va g'oyatda ziyrak bo'lib qadimgi ilmlariga oid ko'p kitoblarni o'qigan va jodugarlikda ustoz bo'lgan edi." [1.37-b.]

Ko'rinib turibdiki Muqannaning asl kelib chiqishi Marv shahridan bo'lib, asl ismi Xoshim ibn Xakim edi. U hunarmand ya'ni, matoga ohor bosuvchi bo'lgan. Bo'sh vaqtlarida esa turli-xildagi ilmlarni o'rgangan. Lekin Muqanna odatiy bilim sohalaridan tashqari, o'z davri uchun taqiqlangan sexr va shunga o'shsh tilsim ilmlari bilan shug'ullangan. To'g'ri bu ilmlar avval ham barcha xalqlarda kuzatilgan. Lekin islom dini kiritilgach, bu kabi holatlarga ta'qiq qo'yilgan. Bu

odatlar bartaraf etilayotgan bir davrda Muqannaning tarixiy vaziyat nuqtayi-nazardan aytadigan bo'lsak "dunyo va oxirat" uchun foyda bermaydigan ilmlarni o'rganishi ajablanarli. Balki bu ilmlarni o'rganishdan ko'zlangan maqsad kelgusidagi g'oyalarini targ'ib qilish uchun bo'lgandir. Muqanna agar yuqoridagi ilmlarni o'rganib indamasdan yurganida yoki ushbu ilmlardan yashirin foydalanib yurganida ham, balki unga hech kim e'tiroz bildirmasligi mumkin edi. Biz ham uni garchi da'volari islom diniga qarshi qaratilgan bo'lsa-da, hech bo'lmasa o'z vatanini sevuvchi va o'z ajdodlariga sodiq bir shaxs sifatida yodga olar edik. Lekin u "payg'ambarlikni" da'vo qilib, o'zi kirib qolgan "boshi berk ko'chadan yonib turgan tandirga o'zini otib" chiqdi. Ya'ni uning bu da'vosi oxir-oqibat uning o'limiga sababchi bo'ldi. Albatta, Muqannaning payg'ambarlikni da'vo qilishi har bir musulmon kishining "nafrat"iga sababchi bo'lishi tabiiy. Undan tashqari o'sha davrda asta-sekinlik bilan so'nib borayotgan zardushtiylik dini ham Muqannaning payg'ambarlik da'vosini qabul qilmagan bo'lar edi. Narshaxiy asarining obyektivlik darajasiga baho beradigan bo'lsak, yuqoridagi satrlar Narshaxiyning Muqanna haqidagi g'azab va nafrat bilan yozgan satrlaridir. Ayni vaqtda Narshaxiy "g'azab va nafrat" bilan yozilgan yuqoridagi fikrlarda Muqannaning aqlli va zukko bo'lganini ham istisno qilmaydi. O'zi tanqid qilgan shaxsning kerak paytda ijobiy xislatlarini ko'ra-bilish muallifning tarixiy jarayonlarni aks ettirishda nisbatan xolislik bilan yondashganligidan dalolat beradi.

Narshaxiy asarida yana quyidagicha keltiradi: "Muqanna Abbosiylar da'vatchisi Abu Muslim zamonida Xuroson lashkarboshilaridan biri hisoblanib, Abduljabbor Azdiyga vazir bo'ldi va payg'ambarlik da'vosini qildi va bir qancha vaqt shu da'voda turdi. Abu Jafar Davonakiy odam yuborib uni Marvdan Bag'dodga oldirib keldi va bir necha yil davomida zindonda tutdi. Shundan keyin u zindondan qutulib yana Marvga qaytib keldi va odamlarni yig'ib: "Mening kim ekanimni bilasizmi?" deb so'radi. Odamlar "Xoshim ibn Xakimsan" dedilar. U "Yanglishdingiz, men sizning va butun olamning Xudosiman" og'ziga tuproq.! Va yana O'zimni qanday nom bilan atashni istasam atayveraman dedi....."[1,37-bet] Shu yerda yana bir qiziq holatga ko'zimiz tushadi. Muqanna Arab qo'shinida lashkarboshi bo'lgan. Demak katta ehtimol bilan Muqanna ma'lum vaqt bo'lsada musulmon bo'lishi mumkin. Chunki o'sha davr uchun oddiy xalqdan chiqqan insonni lashkarboshi qilish uchun u katta ehtimol bilan musulmon kishi bo'lishi kerak bo'lgan. Shuni aytish kerakki, Muqanna payg'ambarlik da'vosini qilganidan keyin, unga qarshi darhol kurash olib borilmagan. Bu holatga tarixdan boshqa bir misolni keltirsak, o'z vaqtida arab xalifaligining yirik sarkardalaridan biri bo'lgan

Xolid ibn Valid ham payg'ambarlik da'vosini qilgan Musaylamaga o'zining da'vosidan kechsa, unga tegmasligini bildirgan.[5.45 b] Ya'ni Muqannaga ham boshida shunday munosabat bildirilgan bo'lishi mumkin, balki da'vosidan, g'oyasidan voz kechib, to'g'ri yo'lga qaytar degan umidda. Lekin Muqanna o'z da'vosidan kechmaydi va payg'ambarlik da'vosidan tashqari endi u Xudolik da'vosini ham qila boshlaydi. Bu da'vo o'z davri uchun ham va bizning hozirgi vaqt uchun ham na islom diniga, na insoniylikka, na huquqiy asosga, na dunyoviy ilm-ma'rifatga to'g'ri kelmaydi.

Asarning davomida yana shunday keltiriladi: "Abu Ali shunday deydiKeyin Muqanna o'rnidan turib qarab, hamma xotinlarining o'lib yotganini ko'rdida, o'z qulining oldiga bordi va qilich bilan uning kallasini kesdi. Muqannaning farmoni bilan uch kundan beri tandir qizitayotgan edilar. Muqanna o'sha tandir oldiga borib kiyimini yechdi va o'zini tandirga otdi. Tandirdan bir tutun chiqdi. Men u tandirga borib uning vujudidan hech narsa ko'rmadim." [1.,41-bet]

Shu o'rinda biz Muqanna haqidagi birgina manbaga to'liq suyanib qolmasdan, Narshaxiyning Muqannaning o'limiga bag'ishlangan qismi haqida to'xtalishni lozim topdik. Chunki birgina Narshaxiyning "Buxoro tarixi" kitobiga to'liqligicha suyanib qoladigan bo'lsak, bunda biz asarning ko'proq sharhini bayon qilgandek bo'lib qolamiz. Bu holatda esa Muqanna haqida bir kishining aytgani bo'yicha xulosa qilgan bo'lamiz va tabiiyki bu yondashuv tarixiylik tamoyili uchun mos kelmaydi. Ko'rinib turibdiki Muqanna o'limidan avval barcha ayollarini ham o'ldirgan va o'zini yonib turgan tandirga tashlab xalok bo'lgan. Manbada yonib ketgan vujudan hech narsa qolmagani bayon qilingan bo'lsa-da, ba'zi bir qarashlarga ko'ra (konspirologik) tandirda yonish qismatini tanlaganda ham Muqanna o'z manfaatlarini o'ylagan, ya'ni yuqorida takidlab o'tganimizdek Muqannaga "Payg'ambarlikni" o'zi kamlik qildi va bir yo'la Xudolikni da'vo qiladi. Tabiiyki Xudo birovning qo'lida asir bo'lmaydi va Xudoning jasadi ham birovning qo'lga tushib qolishi aql qabul qilmaydigan, mantiqqa to'g'ri kelmaydigan holatdir. Muqanna o'zini olovga tashlash orqali jasadini oshkor ("Xudo emasligini") bo'lishini istamadi. Lekin uning bu g'oyasi amalga oshmadi, bu haqida biz Beruniyning qarashlarini bayon qilganimizda alohida to'xtalamiz.

"Payg'ambarlikni da'vo qilgan kishilar va ularning aldangan ummatlari-
ularga olamlar egasining lanati bo'lsin-tarixlari ustida so'z" [2.,247-bet] ushbu so'zlarni Abu Rayhon Beruniy o'zining, "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" kitobida bir bobga mavzu o'laroq ishlatadi va ushbu sarlavha ila yozilgan bobda

ko'plab "kazzoblar" nomlariga duch kelamiz. Ular ichida biz Muqannani ham uchratamiz.

"Muqanna o'zining Xudo ekanligini davo qildi va jasadga kirganini, chunki jasadga kirmasdan oldin birov unga qaray olmaganini (Aytdi). U Amudaryo orqali Kesh va Nasafga o'tdi. Xoqonga xat yozib, undan yordam so'radi, "Oq kiyimliklar" va Turklar uning atrofida yig'ildilar. Muqanna ularga mollari va xotinlarini halol qildi, qarshilik ko'rsatganlarni o'ldirdi. [2.,247-bet]

Bu yerda ham biz Muqannaning Xudolik da'vosini qilganligini ko'rmoqdamiz. Ya'ni Muqanna nima uchun jasadga kirganini ustamonlik bilan izohlanayotganini ko'rishimiz mumkin. U hukmdor (hokim)ga xat yozib, yordam so'ramoqda va boshqalarning moli va xotinlarini izdoshlariga "Halol" qilib bermoqda. Bunday holat albatta ayrim kishilarga: "talonchi", "fikri buzuq" kimsalarga yoqib tushadi va ular tabiiyki ushbu da'vo egasini o'zlariga oliy rahnamo deb biladilar.

"Muqanna o'rab olingach, jasadi yo'q bo'lib ketishi va tobelari uning (yuqoridagi) gapiga ishonishlari uchun o'zini olovga tashlagan edi. uning kuyamanu, yo'q bo'laman istagi muyassar bo'lmadi. Balki uning jasadi tanurdan topildi. Uning kallasi olinib o'sha kunlarda Xalabda bo'lgan Amiril-Mo'minin Al-Mahdiyga yuborildi." [2.,247-bet]

Ko'rib turganimizdek Muqannaning jasadi butkul yo'q bo'lib ketmaydi va uning boshi Xalifaga yuboriladi.

Shu holatni ham alohida takidlash lozimki, Abu Rayhon Beruniy Muqanna masalasiga batafsil to'xtalmaydi. Chunki Beruniy ushbu asarida yuqorida nomi keltirilgan bob ichiga, ko'plab insonlarni kiritgan. Ular qatorida Zardusht, Moniy, Mazdak va Mansur-Xaloljlarni ham uchratish mumkin.

Endi esa tarixchi Abu Said Gardiziyning ma'lumotlarini keltirib o'tsak. "Juda ko'p gumroh odamlar, Muqanna sari intildilar va unga sajda qildilar. Jang maydonida ular "Yo, Hoshim madad ber" deb, go'yo ulug' va qudratli Xudodan yordam so'ragandek suron ko'tarardilar. Muqanna atrofiga ko'p odam to'plandi. U Kesh tumanidagi Siyom q'alasini qarorgoh deb tanladi va bu q'ala atrofiga istehkom qurishdi. Buxoro va Sug'dda ham oq kiyimlilar paydo bo'lishdi va Muqannani qo'llab-quvvatlashdi. Muqanna kofir Turklarni ham yordamga chaqirdi. Ular musulmonlarning mol-mulkini g'orat qildilar va bu ishlar ko'proq Sug'dda sodir bo'ldi. ..." [3]

Bu o'rinda Gardiziy Muqannaga ergashganlarni "Gumrohlar" deya ta'riflamoqda. Gumrohlar deb ko'proq to'g'ri yo'ldan adashgan, "gunoh ish qilib yuradigan" kimsalarga nisbatan ishlatiladi. Islom dini qonun-qoidalari bo'yicha

ham insonga nisbatan, Xudoga qilgandek muomala qilish gumrohlik deb qaraladi. E'tibor beradigan bo'lsak, Buxoro aholisi ham Muqannani qo'llab-quvvatlagan. Ammo undan keyingi ikki yuz yil davomida Buxoro hududidan shunday allomlalar, hadis ilmi bilimdonlari va boshqa qomusiy siymolar yetishib chiqib, ushbu shahar "Qubbat ul-islom" ("Islom dining gumbazi") deya ulug'landi va "Buxoroyi-sharif" deya e'tirof qilina boshlangan.

Shu o'rinda biz kelgusida "faqat Arab xalifaligi va islom ta'siri keng yoyilgan yillarida faoliyat ko'rsatgan, aksariyati musulmon bo'lgan mualliflar Muqannani yomonlab yozgan va bu yerda ular o'z davrining siyosiy muhitidan kelib chiqib uni salbiy obraz qilib gavdalantirganlar. Boshqa bir tarafdin esa mualliflar Muqanna to'g'risida shunday yozishga majbur bo'lgandirlar.?" degan e'tirozlarga javob sifatida musulmon bo'lmaganlarning ham Muqanna haqidagi fikrlarini havola qilishga qaror qildik.

Arxeolog tarixchi S.P. Tolstov o'zining "Qadimgi Xorazm" asarida Muqanna masalasiga ham to'xtalib o'tgan. Jumladan ushbu asarda Tolstov o'sha davrlarda O'rta Osiyoda "Guruh" nikohi mavjud bo'lganini bayon qiladi. Qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak ushbu xolatda bir ayolga aka-ukalar ham yaqinlik qilishi mumkin edi. Shuningdek Tolstov Mazdakiylik harakatini Muqannaga uzviy bog'laydi va 775-yildagi (Aslida qo'zgalon 769-yilda boshlangan va 783-yilda tugatilgan.) Kesh, Naxshab va Buxoroni qamrab olgan qo'zg'alon haqida qisqagina fikr yuritadi. Muqanna va Karmatiylarni esa yonma-yon tariflab "Anti-feodal" kurashchilar sifatida tariflaydi. Shuningdek Muqanna Islomning ko'p taqiqlariga amal qilmagani, oila azolarini zaharlaganini ham takidlab o'tadi. Shuningdek Muqannaning shuhrati asrlar osha saqlanib qoldi va qolgan izdoshlari XII asrgacha ham uning Mahdiy sifatida qaytishini kutishgan. Muqannaning mag'lubiyati O'rta Osiyoda Islomning to'la-to'kis qaror topishiga sabab bo'ldi va keyingi qo'zg'alonlarda Islomga bo'lgan qarshilik deyarli kuzatilmaydi. [4]

Napoleon Bonapart o'zining "Yakuniy maftunkorlik" deya nomlagan 2 betlik hikoyasida ushbu satrlarni yozadi. "Niqob yordamida siyosiy hukmdorlikka urinish Xurosonning pardali payg'ambari Hakim al-Muqannaning VIII asrning so'nggi yillarida yuz bergan. U yuziga ko'k niqob taqib olgan va hech qachon olib tashlamagan. U o'zini Xudoman deya e'lon qildi va yuzini berkitganini aytdi. Chunki hech bir odam uning yuzini ko'ra olmaydi. Darhol uning dushmanlari uning da'volarini qattiq muhokama qilishdi. Solnomachilar va xalifaning barcha tarixchilari - kal, bir ko'zi ko'r va jirkanch bo'lgani uchun uning shunday yo'l tutganini (yani doimiy niqobda yurganini) yozishadi.Al-Muqannaning 50 ming askari uni ko'rishni talab qilishadi va qal'a eshigi o'ldida norozilik bildirishadi. Ular

o'z Xudolarini yuzini ko'rsagina unga bo'ysunishlarini ma'lum qilib, unga iltijo qildilar. Al-Muqanna o'zining Hojib ismli xizmatkoriga aytdi: Bandalarimga ayting, Muso alayhissalom mening yuzimni ko'rishga ruhsat so'radi, lekin men unga ko'rsatishga rozi bo'lmadim, chunki u mening qarashlarimga dosh bera olmas edi. meni ko'rsa bir zumda o'qa Q2lardi. " [5]

Yuqoridagi ma'lumotlar hikoyaning bir qismi. Napoleon Bonapart o'z asarida Narshaxiyning ham ma'lumotlarini keltirgani ahamiyatlidir. Sababi hikoya davomida Narshaxiyning ham ismi tilga olinadi. Muqannaning o'limi haqida esa ozgina farqliroq uch xil voqea keltiriladi:

- Muqanna o'zini yonib turgan ohak chuqurga tashlagan.
- yonib turgan simob qozonga tashlagan.
- nitrat kislotasi bilan to'lgan idishga tashlagan.

"Shunga qaramay xiyla muvafaqqiyat qozondi, ya'ni bu orqali Payg'ambar go'yoki yo'q bo'lib osmonga ko'tarildi va "ummatlarini" yana yerga tushishiga ishontirdi. Xuroson yana uzoq vaqt tinchlik topolmadi." deyiladi hikoyaning oxirgi betida.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Muqanna haqidagi voqealar tariximizning bahsli mavzularidan biri ekanligini yuqorida ko'rib o'tdik. Xulosa o'rnida aytish mumkinki maktab darsliklarimizda "Erkparvar" deya o'qitilgan Muqanna aslini olganda mavjud siyosiy qarashlar nuqtayi-nazaridan yaratilgan bir "qahramondir." Albatta har bir xalq o'zining qahramonlari va jasur sarkardalari bilan faxrlanadi. Lekin buyuk ajdodlar bilan faxrlanish qahramonni qo'rqoqqa, yoki "firibgar"ni sodiqqa aylantirish uchun asos sifatida ko'rilmaligi lozim. Yuqorida guvohi bo'lganingiz manbalar asosida Muqanna hayoti va faoliyati tahlil qilindi. Kerak paytda uning "aqlli va ziyrak" bo'lganini ham manbalarda yoritib o'tilganini ko'rdik. Lekin aksariyat manbalar Muqannaning "nayrangboz" inson timsoli ekanligini ko'rsatyapti. Aslini olganda yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, XX asrning boshlarigacha ham Muqanna haqida ijobiy ma'lumot topish mushkul edi. Xattoki oxirgi ikki asrda islomni va turkiy xalqlarni o'zlariga "dushman" deb biladigan mamlakatlar ichidan chiqqan ikki shaxsning ham Muqanna qo'zg'olonini "oqlamaganiga" guvoh bo'ldik. Manbalardagi bu shaxsning ta'rifini sizlar bilan bo'lishdik. Sovet davrida dinga nisbatan ateistik tuzum sababidan bo'lsa kerak davlat tashkil topgan dastlabki yillardayoq go'yoki davlatda hal qilinishi kerak bo'lgan muhim masalalar qolmagandek, aynan Muqanna masalasini ko'tardi va uni "qahramon" qilish haqidagi harakatlarining uddasidan chiqdi. Biz esa maqolamizda so'zimizning isboti o'laroq manbalarni ham keltirib o'tdik. Ta'lim

tizimida Muqanna “xalqparvar” deya o‘qitiladigan bir vaqtda ushbu maqola o‘quvchilarimizda norozilik uyg‘otishi mumkin. Shuning uchun ham o‘quvchidan yakuniy iltimosimiz shundan iboratki, ushbu maqolani bir o‘qishdayoq unga hukm bermasin va har bir o‘quvchi aniq ishonch hosil qilish uchun manbalarni o‘qib chiqish imkoniyati bor ekanligini yodida tutsin!

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abu Bakr Narshaxiy. Vuxoro tarixi. – Toshkent, 1958. – 63 b.
2. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар - I. – Тошкент: “Фан”, 1968. – 488 б.
3. Абу Саид Гардизий. Зайн ул-ахбор. – Тошкент: “Фан”, 1991. – 113 б.
4. С.П. Толстов. Древний Хорезм. – – Москва, 1948.
5. Napoleon Bonapart. Le masque prophet. 2003-reservados todos los derechos.

